

À la découverte du Dr Agossou Arthur VIDO (1982-2025)

Discovering Dr. Agossou Arthur VIDO (1982-2025)

Abiodoun Moïse TACOLODJOU

Résumé:

Cet article rend hommage au Dr Agossou Arthur Vido, historien béninois, en présentant sa vie académique, ses travaux scientifiques et son rôle de mentor auprès des étudiants. Il met en évidence ses recherches sur l'histoire du Danxomè, les sociétés africaines, les institutions royales, l'histoire de l'alimentation et le rôle des femmes, ainsi que ses contributions à travers ses ouvrages, articles et travaux collectifs. La méthodologie adoptée pour cet article a consisté en des recherches documentaires dans différents centres de documentation et bibliothèques, ainsi que la consultation de sources en ligne fiables afin de recenser ses publications et de mieux comprendre son parcours et son influence académique. Les résultats de ces recherches montrent que le Dr Vido est un chercheur engagé et rigoureux, dont les travaux ont enrichi la connaissance de l'histoire du Bénin et dont le mentorat a permis à de nombreux étudiants de réussir leurs mémoires et de s'épanouir dans le domaine académique.

Mots-clés: Agossou Arthur Vido, histoire du Danxomè, sociétés africaines, mentorat, recherche académique, publications scientifiques.

Abstract:

This article pays tribute to Dr. Agossou Arthur Vido, a Beninese historian, by presenting his academic life, scientific work, and his role as a mentor to students. It highlights his research on the history of Danxomè, African societies, royal institutions, the history of food, and the role of women, as well as his contributions through books, articles, and collective works. The methodology used for this article consisted of documentary research in various documentation centers and libraries, as well as consulting reliable online sources to identify his publications and better understand his career and academic influence. The results of this research show that Dr. Vido is a committed and rigorous scholar whose work has

enriched knowledge of the history of Benin and whose mentorship has helped many students successfully complete their theses and thrive academically.

Keywords: Agossou Arthur Vido, history of Danxomè, African societies, mentorship, academic research, scientific publications.

Introduction

Ce document est rédigé afin de rendre hommage au Dr Agossou Arthur Vido, un professeur qui a profondément marqué la vie des étudiants et particulièrement nous qu'il a encadrés lors de la rédaction de nos mémoires de Licence. Son accompagnement a permis à de nombreux étudiants de réussir avec succès et d'atteindre d'excellentes mentions. Ne sachant pas exactement comment le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous et constatant que très peu de travaux ont été réalisés sur lui, nous avons décidé de rédiger cet article afin de mettre en lumière sa vie, ses contributions et son impact. L'étude est donc intitulée: « À la découverte du Dr Agossou Arthur VIDO (1982-2025) ». Ainsi, la problématique qui se dégage de ce sujet est formulée comme suit: Qui est le Dr Agossou Arthur Vido et quelles sont ses œuvres ? Comment son parcours et ses contributions ont-elles influencé les étudiants et le domaine de l'histoire au Bénin ? D'après Pierre N'da (2015 : 62) cité par Agossou Arthur Vido (2019 :16)¹ : « *Il faut savoir et pouvoir délimiter le sujet en précisant (...) la période concernée, l'espace déterminé* ». Les bornes chronologiques retenues permettent de suivre son parcours depuis sa naissance en 1982 à Yopougon, en République de Côte d'Ivoire, jusqu'en 2025, année de publication de l'article coécrit avec Carmel Kpleli sur les campagnes militaires du Danxomè contre Gbowèlè, couvrant ainsi l'ensemble de son parcours académique et scientifique. Pour atteindre nos objectifs, nous avons basé notre recherche sur la collecte des documents écrits existants dans certains centres de documentation, notamment la Bibliothèque Nationale du Bénin à Porto Novo, la Bibliothèque Bénin Excellence à Cotonou, les Centres des Activités Educatives du Bénin à Porto Novo et les Archives Nationales du Bénin à Porto Novo. Nous avons également effectué des recherches sur des plateformes en ligne reconnues telles que HAL Science, Persée, Gallica, Isidore et Google Books afin de compléter les données collectées. Dans le cadre de ce travail, certaines difficultés ont été rencontrées, notamment l'impossibilité de rencontrer le Dr Vido en personne en raison de son emploi du temps chargé. Ces difficultés n'ont pas empêché la

¹ Agossou Arthur Vido, 2019, *Biographie du roi Kpengla du Danhomè (1774-1789)*, Cotonou, L'Harmattan, p.16.

réalisation de ce travail qui est structuré en trois grandes parties. La première partie aborde le parcours et la formation académique du Dr Vido. La deuxième partie porte sur ses contributions scientifiques et publications. La dernière met en exergue son rôle de mentor et son influence sur les étudiants du Département d'Histoire et d'Archéologie de l'Université d'Abomey-Calavi.

1- Parcours et formation académique du Dr VIDO

Dr Agossou Arthur Vido est un historien béninois, né le 11 septembre 1982 à Abidjan, en Côte d'Ivoire². D'origine béninoise, il a grandi dans un environnement familial et scolaire qui a favorisé son éveil intellectuel et sa passion pour l'histoire. Il a poursuivi ses études supérieures à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, où il a obtenu un Diplôme d'Études Approfondies (DEA) sur le thème « *Une étude sur l'histoire du riz africain (*Oryza glaberrima Steudel*) dans le Sud-Bénin (XVIIe-XIXe siècle)* » en 2008-2009. Auparavant, il avait soutenu un Mémoire de Maîtrise à l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin) sur le thème « *Une étude sur l'histoire du riz au Bénin : cas de la région de l'Atacora (Nord-Ouest)* » en 2006-2007. Actuellement, il est Maître de Conférences (CAMES) en Histoire et Enseignant-chercheur au Département d'Histoire et d'Archéologie de l'Université d'Abomey-Calavi.

Photo 1: Dr Agossou Arthur VIDO

Source: Page Facebook du Dr Arthur VIDO, ce 11/03/2025 à 15h 21.

² Information extraite sur le profil Facebook du Dr VIDO, ce 11/03/2025 à 15h 21.

2- Contributions scientifiques et publications de Arthur VIDO

Dr Agossou Arthur VIDO est un historien béninois dont les travaux scientifiques couvrent l'histoire du Danxomè, les sociétés africaines et les dynamiques culturelles du Bénin. Ses recherches portent sur les dignitaires et institutions royales, les biographies de souverains, l'histoire de l'alimentation, de la femme et de la sexualité, avec un accent particulier sur le sud du Bénin, notamment les régions historiques de Danxomè, Sahè et d'Alada. Parmi les document écrit par Arthur Vido, nous citons: Vido Agossou Arthur (2018), *Une étude sur l'histoire du Danxomè: biographie de Houébadja (1645-1685)*, Saint-Denis, Éditions Edilivre, 312 p. Vido Agossou Arthur & Quenum, Nadia (2021), *Biographie du roi Akaba du Danxomè (1685-1708)*, Chisinau, Éditions Universitaires Européennes, 256 p., Vido Agossou Arthur (2019), *Biographie du roi Kpengla du Danxomè (1774-1789)*, Paris, L'Harmattan, 22 p., Vido Agossou Arthur & Azogbonon, Constant (2018), *Paul Hazoumé, 1890-1980 : biographie d'un homme au parcours pluridimensionnel*, Paris, Éditions Edilivre, 287 p., Vido Agossou Arthur (2024), *Le Viḍáxó Àhanháńzò dans l'histoire du royaume de Danxomè*. Nous notons aussi, *Les Houéda du Bénin et leur histoire: biographie du roi Agbangla de Sahè (1682-1703)*, *Histoire des femmes du Sud-Bénin du XIXe au XIXe siècle*, *La table et le pouvoir: Une histoire des cuisiniers dans les palais royaux du Sahè et du Danxomè (XVIIIe-XIXe siècles)*; Vido Agossou Arthur, Iroko Abiola Félix, Guézo, Anselme & Vido Codjo Marius : *Les royaumes d'Alada et du Danxomè à l'épreuve du temps: Quelques éclairages historiques sur deux cités des descendants d'Adjahouto*. En plus de ces ouvrages, il a écrit plusieurs articles scientifiques. Parmi eux, Vido Agossou Arthur & Kpléli, Carmel (2025), *Les campagnes militaires du Danxomè contre Gbowèlè (1731-1797)*, *Uirtus*, 5(1), 487-506, qui analyse les campagnes militaires du Danxomè en combinant des sources européennes et les traditions orales locales, *Le Yovogan. Un haut dignitaire du royaume du Danxomè : XVIIIe-XIXe siècle*. Le Dr Vido a également contribué à des ouvrages collectifs. Par exemple nous citons, Kouakou, Yao Marcel, Houénoudé, Didier Marcel, Vido Agossou Arthur, & Tchibozo, Romuald (2015), *Regards sur l'histoire politique de l'Afrique noire d'hier à nos jours*, Paris, L'Harmattan. Il a également collaboré avec Paul Akogni sur des contributions collectives portant sur l'histoire et le patrimoine culturel africains et sur des historiens béninois. Parmi ces publications, nous citons, Vido Agossou Arthur, Paul Akogni, Romaric Adjovi sur le sujet: *Abiola Félix Iroko, itinéraire d'un chercheur africain hors pair* parue aux Editions Plurielles où il a montré que la côte des esclaves, partie du Golf du Guinée a énormément participé au commerce des esclaves. Ces documents ne représentent toutefois

pas la totalité de ses publications; le Dr Vido a rédigé plusieurs autres ouvrages et travaux scientifiques que nous n'avons pas mentionnés ici.

3- Rôle du Dr VIDO et son influence sur les étudiants du DHA/UAC

Dr Agossou Arthur Vido est un Enseignant-chercheur dont l'influence dépasse largement le cadre des cours. Il encourage toujours les étudiants à travailler avec rigueur et à approfondir leurs connaissances. Ouvert et disponible, il explique clairement les notions complexes et sait rendre les cours intéressants et accessibles. Sa compétence et sa patience font de lui un professeur aimé et apprécié de tous. Pour notre cas, nous l'avons connu dès la première année universitaire (2021) durant le cours sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et de l'Asie et nous l'avons beaucoup admiré pour sa manière d'enseigner et son attitude avec les étudiants. C'est à partir de la troisième année qu'il a commencé à nous encadrer pour nos mémoires de licence. Grâce à son accompagnement et à ses conseils, nous avons pu rédiger et soutenir notre mémoire sur *Zenli et les rites funéraires au Danxomè (1789-1889)* dans la même année. C'est sa manière de faire et son engagement envers ses étudiants qui nous ont donné envie de suivre ses pas et son domaine de recherche. Il sait motiver et guider ses étudiants. De nombreux autres étudiants ont également bénéficié de son encadrement. Plusieurs ont pu rédiger leurs mémoires avec succès et obtenir de bonnes mentions.

Conclusion

En conclusion, cet article a présenté la vie académique du Dr Agossou Arthur Vido, ses travaux scientifiques et son rôle de mentor auprès des étudiants. Il met en lumière ses contributions à l'histoire du Danxomè et des sociétés africaines, ainsi que son engagement à guider et encourager les jeunes chercheurs. À travers ses publications et son accompagnement, le Dr Vido laisse un héritage important et inspire la nouvelle génération. Puisqu'il demeure un être cher pour nous, et que ce texte n'a fait qu'esquisser certains aspects de sa vie et de son œuvre, nous préparons un document scientifique plus complet intitulé : *Biographie de Agossou Arthur VIDO (1982-2025)*, qui constituera la suite de cette étude et marquera l'aboutissement de nos recherches.

Bibliographie

- Documents consultés

- VIDO Agossou Arthur, 2019, *Biographie du roi Kpengla du Danhomè (1774-1789)*, Cotonou, L'Harmattan, 22 p.
- VIDO Agossou Arthur, 2018, *Une étude sur l'histoire du Danxomè : Biographie de Houégbadja (1645-1685)*, Saint-Denis, Éditions Edilivre, 312 p.
- VIDO Agossou Arthur & Quenum, Nadia, 2021, *Biographie du roi Akaba du Danxomè (1685-1708)*, Chisinau: Éditions Universitaires Européennes, 256 p.
- VIDO Agossou Arthur & Azogbonon Constant, 2018, *Paul Hazoumé 1890-1980: Biographie d'un homme au parcours pluridimensionnel*, Paris, Edilivre, 58 p.
- VIDO Agossou Arthur, Iroko Abiola Félix, Guézo Anselme & Vido Codjo Marius, 2025, *Les royaumes d'Alada et du Danxomè à l'épreuve du temps: Quelques éclairages historiques sur deux cités des descendants d'Adjahouto*, Paris, L'Harmattan, . 275 p.
- VIDO Agossou Arthur & Vido Codjo Marius, 2019, *Les femmes dans l'histoire du Bas-Bénin (XVIIe-XIXe siècles)*, Paris, L'Harmattan, 312 p.
- VIDO Agossou Arthur, 2021, *Le Viqáxó Àhanhánzò dans l'histoire du royaume de Danxomè*, Paris, L'Harmattan, 320 p.
- VIDO Agossou Arthur, 2021, *Biographie de l'Afro-Brésilien Joaquim d'Almeida dit Zoki Azata (1802-1857) : Rencontre entre le golfe du Bénin et Bahia*, Paris, L'Harmattan, 275 p.
- VIDO Agossou Arthur, 2021, *Le Yovogan: Un haut dignitaire du royaume du Danxomè (XVIIIe-XIXe siècle)*, Paris, L'Harmattan, 270 p.
- VIDO Agossou Arthur, 2021, *La table et le pouvoir : Une histoire des cuisiniers dans les palais royaux du Sahè et du Danxomè (XVIIIe-XIXe siècles)*, Paris, L'Harmattan, 280 p.
- VIDO Agossou Arthur, 2021, *Sébastien Dossa Sotindjo: Un enseignant-chercheur au service du système éducatif du Bénin (1948-2022)*, Paris, L'Harmattan, 150 p.
- VIDO Agossou Arthur & Kpléli Carmel, 2025, *Les campagnes militaires du Danxomè contre Gbowèlè (1731-1797)*. Uirtus, vol. 5, no. 1, avril 2025, pp. 487-506.

- **Webographie**

- https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9782140119729_A45668547/preview-9782140119729_A45668547.pdf ce 11/03/2025.
- https://www.revues-ufhb-ci.org/fichiers/FICHIR_ARTICLE_1984.pdf ce 11/03/2025.
- <https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/agossou-arthur-vido-261394/ce19/03/2025>
- <https://www.mollat.com/Recherche/Auteur/0-11843214/vido-agossou-arthurce19/03/2025>
- https://www.goodreads.com/author/list/25889861.Agossou_Arthur_Vidoce19/03/2025
- https://data.bnf.fr/fr/16986232/agossou_arthur_vido/ce19/03/2025
- <https://catalog.princeton.edu/catalog/99109199203506421ce22/03/2025>
- <https://www.decitre.fr/livre-pod/la-sexualite-en-afrique-histoire-histoire-de-l-art-et-linguistique-9782334233019.htmlce28/03/2025>
- <https://www.lacompagniedeslivres.com/livre/15115550-paul-hazoume-1890-1980-biographie-dun-homme--agossou-arthur-vido-editions-edilivrece02/04/2025>.
- <https://www.edilivre.com/une-etude-sur-l-histoire-du-danhome-agossou-arthur-vido-et-jules.htmlce02/04/2025>.
- <https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469508979ce02/04/2025>.
- https://www.librest.com/livres/biographie-du-roi-kpengla-du-danhome--1774-1789--agossou-arthur-vido_0-6162264_9782343182735.htmlce08/04/2025.
- https://www.librest.com/livres/le-yovogan--un-haut-dignitaire-du-royaume-du-danhome--xviii-xixe-siecle-agossou-arthur-vido_0-5857570_9782343171500.htmlce08/04/2025.
- <https://www.leslibraires.ca/livres/la-table-et-le-pouvoir-agossou-arthur-vido-9782343201610.htmlce08/04/2025>.
- <https://www.cultura.com/p-le-patrimoine-historique-au-service-du-developpement-du-benin-9782343166100.htmlce08/04/2025>.
- https://www.librest.com/livres/sebastien-dossa-sotindjo--un-enseignant-chercheur-au-service-du-systeme-educatif-du-benin--1948-2022---essai-dieudonne-a--awo_0-10021017_9782384179695.htmlce08/04/2025.
- <https://www.furet.com/livres/les-femmes-du-bas-benin-vues-par-les-europeens-xvii-xxe-siecle-agossou-arthur-vido-9783841621870.htmlce08/04/2025>.

- https://uirtus.net/wp-content/uploads/2025/04/27_Agossou-Arthur-Vido-Carmel-Kpleli.pdf ce 28/04/2025.

About the Author:

Abiodoun Moïse Tacolodjou est béninois. Il est étudiant au Département d'Histoire et d'Archéologie de l'Université d'Abomey-Calavi (République du Bénin). Email: tacolodjouabiodounmoise@gmail.com